

IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA CIRURGIA PEDIÁTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Renata de Sousa Vinhal - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
renatavinhal24@hotmail.com

Michelle Glatz Brescancin de Oliveira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
mimigbo.linda@gmail.com

Mariana Matos Melo - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
marianamatosmelodra@gmail.com

Jacqueline Gonçalves Domingues - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
jaquelinedomingues15@outlook.com

Henrique Pereira da Silva Neto - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
henrique.neto09@gmail.com

Nyrla Yoshie Yano Gomes - Universidade Estadual do Pará - unicip@gmail.com

INTRODUÇÃO: A doença do Coronavírus-19, causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus-2 (SARS-CoV-2), surgiu na China, em dezembro de 2019 e rapidamente se espalhou internacionalmente, devido à sua alta taxa de transmissibilidade. O grande aumento no número de casos levou à descentralização e à fragmentação de diversos serviços médicos especializados, incluindo o da cirurgia pediátrica. **OBJETIVOS:** Analisar os impactos da pandemia da COVID-19 no âmbito da cirurgia pediátrica. **METODOLOGIA:** Este estudo é uma revisão de literatura baseada em artigos do PubMed. Incluiu-se artigos em inglês e português, de 2020 a 2025, e foi guiada pelo termo “AND” segundo os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): “Impacts” AND “of COVID 19 pandemic” AND “pediatric surgery”. Foram obtidos 74 artigos, dos quais apenas 3 atenderam aos critérios de inclusão. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos demonstraram uma redução no número de cirurgias no período da pandemia, visto que sua natureza invasiva pode facilitar a transmissão generalizada da doença entre pacientes e profissionais de saúde. Percebeu-se, também, que o estresse cirúrgico poderia agravar o quadro das crianças infectadas devido a desregulação imunológica. Ademais, outros fatores contribuíram para essa redução, como o número limitado de profissionais, hemoderivados restritos e a priorização de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para emergências e UTIs. Outrossim, observou-se a ocorrência de uma síndrome inflamatória incomum ligada ao coronavírus, que resulta em disfunção de múltiplos órgãos e complicações críticas, embora a COVID-19 seja menos grave nas crianças. Assim, foi necessário medidas adicionais para diminuir a disseminação viral. Com isso, os procedimentos cirúrgicos só eram realizados se seu atraso resultasse danos ao paciente, prolongasse a internação hospitalar ou aumentasse a probabilidade de reinternação. Já as operações não eletivas eram realizadas com número de profissionais reduzido e com o uso de EPIs apropriados, especialmente em cirurgias que geram aerossóis (por exemplo, com necessidade de intubação). Além disso, as crianças passavam por uma triagem pré-cirúrgica para descartar a COVID-19. Juntamente, as consultas ambulatoriais passaram a ser tele-saúde e o tratamento não operatório também foi considerado em casos apropriados. **CONCLUSÃO:** A pandemia da COVID-19 impactou significativamente na cirurgia pediátrica, resultando na redução de procedimentos eletivos, na reorganização dos serviços hospitalares e na adoção de medidas rigorosas para minimizar a transmissão viral. Esses desafios reforçaram a importância da adaptação dos serviços de saúde em tempos de crise, evidenciando a necessidade de protocolos eficientes para garantir a assistência segura e eficaz dos pacientes pediátricos em cenários adversos.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, Pandemias, Cirurgia Pediátrica, Serviços de Saúde.

REFERÊNCIAS:

YASMIN, F.; et al. Exploring the impact of the COVID-19 pandemic on pediatric surgical services. *Minerva Pediatrics*, v. 73, n. 5, p. 460-466, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845565/>. Acesso em: 6 mar. 2025.

DEDEILIA, A.; et al. Pediatric surgery during the COVID-19 pandemic. *World Journal of Clinical Pediatrics*, v. 9, n. 2, p. 7-16, 19 set. 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33014718/>. Acesso em: 6 mar. 2025.

MORATILLA LAPEÑA, L.; et al. Impact of SARS-CoV-2 pandemic on emergency department activity at the pediatric surgery unit of a third-level hospital. *Cirugía Pediátrica: Órgano Oficial de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica*, v. 34, n. 2, p. 85-89, 1 abr. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33826261/>. Acesso em: 6 mar. 2025.